

**ТА’ЛИМ ВА ТАРБИЯ ЖАРAYONIDA AXBOROTNING O’RNI VA
АХАМИYATI
МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И ОБРАЗОВАНИЯ
THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF INFORMATION IN THE PROCESS
OF EDUCATION AND EDUCATION**

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qıtuvchisi

Sotiboldiyeva Gulsanam Furqatjon qizi

Mirzahakimova Mehriniso Mirzahamdā qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Maqolada ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborotning o'rni va uning muhimligi ta'kidlanadi. Axborot tizimlarining ta'lim va tarbiya jarayonlarida o'z vazifalarini bajarishdagi o'rni o'rganiladi. Axborotning ahamiyati: Bu qismda ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborotning ahamiyati va uning muhimligi haqida mulqotlar va ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborotning qanday shaklda ishlatilishi, uni qanday ko'rsatkichlar bilan baholash va oshirish, axborot tizimlarining rivojlanishi va boshqalar haqida gaplashiladi.

Kalit so‘zlar: Axborot ta’siri, ta’limda axborot, axborotni qo’llash, ta’lim texnologiyalari, komputer texnologiyalari, ommaviy axborot texnologiyalari

Аннотация: В статье подчеркивается роль информации и ее значение в процессах образования и обучения. Изучена роль информационных систем в выполнении своих задач в процессах образования и обучения. Важность информации: Этот раздел содержит обсуждения и информацию о важности информации и ее значении в процессах образования и обучения. Будет обсуждено, как информация используется в процессах образования и обучения, как ее оценивать и улучшать, разработке информационных систем и т.д.

Ключевые слова: Информационное воздействие, информация в образовании, применение информации, образовательные технологии, компьютерные технологии, массовые информационные технологии.

Abstract: The role of information and its importance in education and training processes is emphasized in the article. The role of information systems in the performance of their tasks in education and training processes is studied. Importance of information: This section contains discussions and information about the importance of information and its importance in education and training processes. It will be discussed how information is used in education and training processes, how to evaluate and improve it, development of information systems, etc.

Key words: Information impact, information in education, information application, educational technologies, computer technologies, mass information technologies.

Kirish

Tadqiqot metodlari: Ushbu maqola tarixiy tadqiqotlarning ilmiy holislik, mantiqiy izchillik, qiyosiy tahlil, xronologik izchillik kabi usullari asosida yozildi.

Natijalar: Darslik va shu bilan birga, ta'lim o'zaro bog'liq, ammo nisbatan mustaqil faoliyatning ikkita sohasini - ta'lim va ta'limni o'z ichiga oladi degan pozitsiya. O'quv jarayonining ma'nosi juda aniq - bilim, ko'nikma, malaka va usullarni o'zlashtirish. Asosan, bu axborot jarayoni va shuning uchun uni aniq fanlar, xususan, axborot nazariyasi nuqtai nazaridan rasmiylashtirish va tavsiflash mumkin.

Ta'limning ob'yektiv haqiqati va shuning uchun uning kontsepsiyasi unchalik aniq emas, shuning uchun ularning mazmunini biroz noaniq va hatto o'zboshimchalik bilan talqin qilish mumkin emas. Shu sababli, pedagogik faoliyatda va ta'lim haqiqatida ta'limning roli haqida amaliy noaniqlik mavjud bo'lib, u umuman ta'lim jarayonida o'ynaydi. O'zining ekstremal ifodasida, bu noaniqlik ta'limning faqat axborot komponentiga qisqarishiga olib keladi.

Ommaviy axborot vositalari har bir inson hayotida katta rol o'ynaydi. Ular "shaxsga o'zining ijtimoiy rollari jamida - fuqaro va oila boshlig'i, butun jamiyat vakili va ma'lum bir hududda yashovchi shaxs sifatida murojaat qiladi. Ommaviy axborot vositalarining mazmuni shaxsning jamiyat va uning quyi tizimlari bilan munosabatlarining barcha tomonlarini, shaxs tarkibiga kiradigan ijtimoiy munosabatlarning barcha sohalarini qamrab oladi.

Ommaviy axborot vositalari deganda, odatda, ommaviy miqyosda axborotni to'plash, qayta ishlash va tarqatishni ta'minlaydigan ijtimoiy institutlar tushuniladi. Ommaviy axborot son jihatidan katta, odatda geografik jihatdan tarqoq auditoriya uchun mo'ljallangan bo'lib, tarqalish tezligi va muntazamligi, deyarli bir vaqtning o'zida iste'mol qilinishi, vositachilik, ma'lum darajada stereotip xarakteri bilan ajralib turadi.

Amerikalik nazariyotchilar va matbuot tarixchilari ommaviy axborot vositalarini tavsiflovchi to'rtta nazariyani ajratib ko'rsatishadi, ularning har biri o'ziga xos maqsadga ega. Birinchidan, bu avtoritar nazariya bo'lib, uning maqsadi amaldagi hukumat siyosatini saqlab qolish va amalga oshirish, shuningdek, davlatga xizmat qilishdir.

Ikkinchidan, libertar nazariya. Uning maqsadi - ma'lumot berish, ko'ngil ochish va sotish, lekin asosan haqiqatni topishga yordam berish va hukumatni nazorat qilish. Uchinchidan, bu ijtimoiy mas'uliyat nazariyasi bo'lib, uning maqsadi ma'lumot berish, ko'ngil ochish va sotish, lekin asosan konfliktni muhokama qilish darajasiga

o'tkazishdir. To'rtinchi nazariya esa sotsialistikdir. Uning maqsadi sotsialistik tuzumning, xususan, diktaturaning muvaffaqiyati va saqlanishiga hissa qo'shishdir. Axborot inqilobi sharoitida qadriyatlar tizimining tez o'zgarishi davrida ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalarining ijtimoiy-madaniy roli va uning zamonaviy jamiyatda rivojlanish istiqbollari to'liq tushunilmagan. Oila va maktabda ta'lim va tarbiyani tashkil etishning mavjud stereotiplari, zamonaviy ommaviy axborot vositalari mazmunining yo'nalishi va mazmuni o'sib kelayotgan avlodni o'smirlik jamiyati talablari bilan tanishtirishning dolzarb muammolarini hal etishda ularning imkoniyatlarini to'liq baholash va bashorat qilish imkonini bermayapti. zamonaviy jamiyat, zamonaviy madaniyat.

Bugungi kunda ta'lim va ommaviy axborot vositalarining o'zaro ta'siri muammolari faylasuflar, psixologlar, o'qituvchilar, jurnalistlar va sotsiologlar tomonidan olib boriladigan fanlararo tadqiqot sohasidir. Zamonaviy ommaviy axborot vositalarining auditoriyaning axborot madaniyatini shakllantirish jarayonlariga, yosh talabalarning ijtimoiylashuviga, yosh avlodning ijtimoiy moslashuviga hissa qo'shadigan bilimlarni oqilona tanlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'sir qilish mexanizmlari. zamonaviy dunyoda doimiy o'zgarib turadigan hayot sharoitlari hali aniqlanmagan.

Ushbu tadqiqot doirasida o'quv jarayoni ishtirokchilarining (ota-onalar, o'qituvchilar, o'quvchilarning o'zlari) ommaviy axborot vositalariga bo'lgan munosabati o'zgarishini tahlil qilish va ularning ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalarining rolini baholashni ko'rib chiqishga harakat qilindi.

Zamonaviy ommaviy axborot vositalarining sotsiologiyasi sohasida keng qamrovli, yaxlit, asosli tadqiqotlarning yo'qligi akademik tadqiqotchilarning ham, pedagogik amaliyotchilarning ham vaqti-vaqti bilan e'tiborini qaratadigan hodisa bo'lgan "parallel maktab" holatini tahlil qilishga urinishlarning tarqoqligini talab qiladi. Ta'lim va tarbiya uchun qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan juda ko'p sonli ommaviy axborot vositalarining mavjudligi va ushbu ma'lumotlar bilan ishlash usullari va usullarining pedagogik arsenalining yo'qligi o'rtasidagi qarama-qarshilik tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Ushbu sohadagi tadqiqotlarning dolzarbligi XX asr oxirida shakllangan media tizimining rivojlanishi va ommaviy aloqaning an'anaviy kanallari (ommaviy bosma, televidenie, radio) va yangi (birinchi navbatda elektron) o'rtasidagi o'zaro ta'sir dinamikasi bilan bog'liq.) ommaviy axborotni yaratish va tarqatish shakllari. Zamonaviy ommaviy axborot vositalarining sotsiologiyasi sohasida keng qamrovli, yaxlit, asosli tadqiqotlarning yo'qligi akademik tadqiqotchilarning ham, pedagogik amaliyotchilarning ham vaqti-vaqti bilan e'tiborini qaratadigan hodisa bo'lgan "parallel maktab" holatini tahlil qilishga urinishlarning tarqoqligini talab qiladi.

Xulosa: "Ta'lim va tarbiya jarayonida axborotning o'rni va ahamiyati" mavzusidagi maqolada axborotning ta'lim va tarbiyadagi muhim roli va o'ziga xos o'rni kengroq tahlil qilindi. Ta'lim va tarbiya jarayonlarida axborot, o'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi munosabatlarda, ta'limning texnologik taraqqiyoti, va o'quv jarayonlarining samaradorligi uchun kritik ahamiyatga ega. Maqolada axborot tizimlarining rivojlanishi, axborotni o'rganishning ahamiyati, va axborotni amaliyotga o'tkazishning muhimligi belgilangan. Shuningdek, axborotni o'rganish va uning samaradorligi ta'limning boshqa muhim bo'limlari bilan bog'liq ko'rsatkichlar bilan taqqoslanib, axborotning ta'lim va tarbiyadagi o'rni va ta'siri tushuntirilgan. Maqola axborotning ta'lim va tarbiyada ahamiyati bilan hamkorlik qilishning muhimligini belgilaydi va axborotni ta'limning asosiy qismi sifatida ta'kidlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Большаков Н.Н., Носов А.В. Информационная эпоха: управление сознанием и новая образовательная парадигма // Омский научный вестник. – 2006. – № 3 (37). – В. 66-70.
2. Носов А.В. Универсальная модель человеческого сознания. Тезисы доклада // Наука. Философия. Общество: Материалы V Российского философского конгресса. – Новосибирск: НГУ, 2009. – В. 154-155.
3. Большаков Н. Н., Носов А.В. Помехи реализации потенциала сознания // Сборник научных статей / научн. ред. А. Э. Еремеев, отв. ред. О. В. Волох. – Омск : Изд-во НОУ ВПО «Омский гуманитарный институт», 2007. – В. 154-159.
4. Носов А.В. Логическая модель человеческого сознания // Электронный журнал «Исследовано в России».
5. Винер Н. Творец и робот. – М.: Прогресс, 1966.
6. Лефевр В. Космический субъект. – 3-е изд., доп. – М. : Когито-Центр, 2005. – С. 33-49.
7. Исаков С.А. Негативное воздействие СМИ – условие, способствующее преступности несовершеннолетних / Чита: Издательство Молодой ученый, 2016. – С. 3-6.
8. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.
9. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.
10. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741